

Implementation of State-Change Equation for Medium-Voltage Overhead Lines Using the Cardano–Tartaglia Algorithm in Revit with Python

Lucas Franco Figueiredo Xavier

Intertechne Consultores S.A., Brasil, lffx@Intertechne.com.br

Resumo

Este estudo propõe uma metodologia para automação de cálculos eletromecânicos em redes aéreas de média tensão mediante integração entre modelagem BIM no Autodesk Revit, scripts em Python via pyRevit e resolução analítica da equação de mudança de estado pelo algoritmo de Cardano-Tartaglia. Desenvolveram-se duas famílias paramétricas no Revit para postes e cabos, incorporando parâmetros de instância para condições operacionais e de tipo para propriedades dos materiais. Os dados geométricos, mecânicos e térmicos dos fabricantes inserem-se diretamente nas famílias, enquanto um script Python acessa a API do Revit, extrai os parâmetros, resolve a equação de mudança de estado e atualiza automaticamente a flecha do cabo no modelo. A abordagem elimina a dependência de planilhas externas para cálculos, centraliza todas as informações no ambiente BIM e permite ao projetista consultar parâmetros e visualizar resultados em tempo real no Revit, validando projetos de forma integrada e eficiente.

Keywords: pyRevit, State-Change Equation, Cardano–Tartaglia, BIM, Python

DOI: [10.5281/zenodo.18461268](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461268)

1. Introdução

O aumento da demanda por sistemas de distribuição de energia elétrica e a busca por eficiência, segurança e rastreabilidade impõem novos desafios ao projeto de redes aéreas de média tensão. Tradicionalmente, o dimensionamento dessas redes envolve a utilização de ferramentas CAD e desenvolvimento de cálculos manuais em planilhas, processo que carrega o risco de inconsistências, erros de transcrição e retrabalho ao longo do ciclo de projeto, gerando desperdícios e prejuízos à eficiência do processo (EASTMAN et al., 2014).

A metodologia BIM (Building Information Modeling) possibilita a representação gráfica e paramétrica de componentes, facilitando o processo de projeto e construção com custos e prazos de execução reduzidos (EASTMAN et al., 2014). Neste contexto, para viabilizar a modelagem, este estudo adotou soluções da Autodesk, utilizando o Revit para o desenvolvimento de famílias paramétricas de postes e cabos. Contudo, o Revit carece de ferramentas nativas para execução de cálculos eletromecânicos avançados, especialmente aqueles relacionados ao comportamento estrutural de cabos submetidos a variações térmicas, necessitando de complementação via programação externa.

A automação de processos no Revit pode ser implementada por meio de extensões como o pyRevit, que integra a linguagem Python ao ambiente de modelagem. Utilizando a API (Interface de Programação de Aplicações) do software, é possível desenvolver scripts que capturam e atualizam parâmetros do modelo dinamicamente durante a elaboração do projeto. Essa conexão entre programação e modelagem permite a execução de análises técnicas diretamente no fluxo de trabalho, conferindo maior eficiência e confiabilidade aos processos.

Entre os desafios mais relevantes no dimensionamento de cabos de média tensão está a equação de mudança de estado, que descreve matematicamente a variação da tração em um condutor em função de alterações de temperatura e peso do cabo. A solução dessa equação, de natureza cúbica, é fundamental para garantir o correto dimensionamento do cabo e a conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Este trabalho, portanto, tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia integrada para dimensionamento eletromecânico de redes aéreas de média tensão no ambiente BIM. Como objetivos específicos, propõe-se: implementar o algoritmo de Cardano-Tartaglia para resolução da equação de mudança de estado; desenvolver famílias paramétricas de postes e cabos no Revit; e criar scripts Python para automação do cálculo de mudança de estado.

Sendo assim, a relevância científica desta pesquisa está na integração entre modelagem BIM, programação Python e soluções de problemas de engenharia elétrica. O trabalho contribui para a modernização de infraestruturas energéticas essenciais, potencialmente reduzindo custos de projeto, aumentando a segurança das instalações e acelerando a implantação de redes de distribuição em um contexto de crescente demanda por energia limpa e confiável.

2. Desenvolvimento

2.1. Uso do Revit na Modelagem

O Revit é uma ferramenta consolidada para modelagem de projetos de arquitetura e engenharia, baseada na metodologia BIM. Ele permite a criação de modelos tridimensionais integrados com informações detalhadas sobre os componentes do sistema, facilitando a coordenação entre disciplinas e a documentação técnica.

Na engenharia elétrica, o Revit é utilizado para modelar instalações prediais, como sistemas de iluminação, tomadas, quadros de distribuição e eletrodutos. Embora seu uso em projetos de redes de distribuição, como redes de média tensão, ainda não seja padrão, é tecnicamente viável adaptar a plataforma para essa finalidade por meio da criação de famílias personalizadas e do uso da programação via API.

Um dos recursos mais poderosos do Revit é sua API (Interface de Programação de Aplicações), que permite a automação de tarefas e a personalização de funcionalidades por meio de linguagens como Python. Conforme documentação oficial (Autodesk, n.d.), os desenvolvedores podem criar scripts

para geração de elementos, verificação de regras, exportação de dados e outras funcionalidades avançadas.

Nesta pesquisa o Revit foi utilizado para desenvolver duas famílias paramétricas principais: uma de poste (Figura 1) e outra de cabo condutor (Figura 2). A família do poste foi projetada para se configurar aos diferentes tipos padronizados, tais como N1, N3 e N4, por meio da escolha de parâmetros de instância e de tipo, permitindo adaptar o modelo ao cenário do projeto sem a necessidade de recriar elementos.

A Figura 1 apresenta um poste modelado no Revit como uma família composta, construída a partir de várias famílias aninhadas que representam seus componentes individuais, como cruzetas, isoladores e parafusos. Os parâmetros definidos na família principal (família mãe) são transmitidos para as famílias subordinadas. Além disso, cada componente possui filtros de visualização, parâmetros de cota e propriedades específicas, permitindo a representação gráfica dos vários tipos de estruturas e retirada de lista de materiais.

Figura 1 - Poste de rede de média tensão modelado no Revit. Fonte: Autor, 2025.

Na Figura 2, observa-se um trecho de vão entre dois postes com o condutor ancorado. Essa família paramétrica reproduz a catenária do cabo sob tração, enquanto esferas destacam a flecha (F_s), valor importante para calcular a distância mínima do cabo ao solo. Uma linha paralela ao perfil do terreno, deslocada verticalmente em 6 m, permite conferir visualmente esse afastamento determinado pela NBR 15688 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012), garantindo que a catenária atenda aos requisitos normativos de segurança.

Figura 2 - Vão com cabo modelado ancorado entre dois postes destacando a flecha Fs. Fonte: Autor, 2025.

2.2. Equação de Mudança de Estado

No dimensionamento de redes aéreas de distribuição, é essencial prever como os condutores se comportarão diante de variações de temperatura. A equação de mudança de estado é uma ferramenta importante nesse contexto, pois permite calcular a nova tração nos cabos condutores em função da variação térmica, garantindo que o sistema opere dentro dos limites mecânicos seguros.

Essa equação é amplamente discutida na literatura especializada e tem como base a premissa de que o comprimento do condutor varia com a temperatura devido à expansão térmica e à fluência metálica. Assim, a equação considera o equilíbrio entre as forças internas (tração) e os efeitos externos (peso, temperatura e vão entre apoios).

A equação permite determinar a nova tração (T_{02}) no cabo quando há uma mudança da temperatura ambiente $t_1 \rightarrow t_2$. Esse valor é muito importante para calcular a flecha do condutor, que influencia diretamente na segurança elétrica e mecânica da instalação, além de atender aos requisitos normativos de distância mínima ao solo. A equação utiliza os seguintes parâmetros como entradas:

- T_{01} : Tração na temperatura inicial de operação (EDS) [kgf];
- t_1 : Temperatura inicial [°C];
- t_2 : Temperatura final [°C];
- E : Módulo de elasticidade do material do condutor [kgf/mm²];
- S : Seção transversal do condutor [mm²];
- p : Peso linear do cabo [kgf/m];
- A_r : Vão regulador, representando um vão equivalente do sistema [m];
- α_t : Coeficiente de expansão térmica linear [1/°C].

A equação de mudança de estado é uma equação cúbica na variável T_{02} (Labegalini et al., 1992), a nova tração resultante após a variação térmica, e sua formulação é dada por:

$$T_{02}^3 + T_{02}^2 * \left[\frac{E * S * p^2 * A_r^2}{24 * T_{01}^2} + E * S * \alpha_t * (t_2 - t_1) - T_{01} \right] = \frac{E * S * p^2 * A_r^2}{24}$$

Neste contexto, a equação é resolvida via script em Python diretamente dentro do ambiente Revit (Figura 5), utilizando os parâmetros definidos na família do cabo (Figura 4), de modo a integrar o cálculo analítico com o modelo BIM.

Com a tração resultante T_{02} determinada, calcula-se a flecha correspondente (f_s) para cada vão individual (A) entre dois postes. Este cálculo é realizado dinamicamente pela família paramétrica do cabo no Revit, utilizando a seguinte equação, que relaciona o vão (A), o peso linear do cabo (p) e a tração final (T_{02}) (Labegalini et al., 1992):

$$f_s = \frac{A^2 \cdot p}{8 * T_{02}}$$

2.3. Resolução analítica com o Algoritmo de Cardano-Tartaglia

A equação de mudança de estado, apresentada anteriormente, resulta em uma equação cúbica, cuja solução analítica direta não é trivial. Para obter a raiz real relevante do problema físico, esta pesquisa emprega o algoritmo de Cardano-Tartaglia, um método clássico da álgebra desenvolvido no século XVI.

O método de resolução de equações do terceiro grau foi originalmente descoberto por Niccolò Tartaglia, um matemático italiano autodidata, que desenvolveu uma fórmula para resolver equações cúbicas da forma reduzida. Posteriormente, Tartaglia compartilhou sua descoberta com Cardano, outro renomado matemático da época. Cardano sistematizou o método e publicou os resultados em sua obra *Ars Magna* (1545), considerada um marco na história da álgebra. O método ficou conhecido como algoritmo de Cardano-Tartaglia, em homenagem a ambos (Silva Filho & Pereira, 2019). O método consiste em reduzir a equação cúbica geral da forma:

$$x^3 + a * x^2 + b * x + c = 0$$

para uma equação cúbica deprimida (sem termo de segundo grau) por meio de uma substituição adequada. Essa forma reduzida permite aplicar fórmulas envolvendo raízes quadradas e cúbicas, considerando o discriminante Δ que determina a natureza das raízes. Se $\Delta < 0$, a equação possui três raízes reais; se $\Delta > 0$, possui uma raiz real e duas complexas conjugadas.

Para resolver a equação de mudança de estado diretamente dentro do ambiente Revit, foi implementada a função abaixo, que recebe os coeficientes da equação cúbica transformada e retorna a raiz real positiva, que representa fisicamente a nova tração T_{02} no cabo.

A função utiliza o discriminante Δ para classificar o tipo de raiz, seguindo exatamente o raciocínio do algoritmo clássico. A principal vantagem de utilizar uma solução analítica é garantir um resultado rápido e preciso, sem depender de métodos iterativos de bibliotecas externas, o que viabiliza sua aplicação direta dentro do Revit, via pyRevit. Como a solução física relevante para a tração no cabo é a maior raiz real positiva, a função retorna o valor máximo encontrado entre as raízes reais calculadas.

```
def cardano_tartaglia(self, a, b, c, d):
    if a != 1:
        b /= a
        c /= a
        d /= a

    # Substituição para eliminar o termo quadrático
    p = c - b**2 / 3
    q = 2 * b**3 / 27 - b * c / 3 + d

    # Discriminante
    delta = (q / 2)**2 + (p / 3)**3

    if delta > 0: # Uma raiz real e duas complexas
        u = (-q / 2 + math.sqrt(delta))**(1/3)
        v = (-q / 2 - math.sqrt(delta))**(1/3)
        roots = [u + v - b / 3]
    elif delta == 0: # Raízes reais com multiplicidade
        u = (-q / 2)**(1/3)
        roots = [2 * u - b / 3, -u - b / 3]
    else: # Três raízes reais
```


Figura 4 - Parâmetros dos cabos de rede de média tensão. Fonte: Autor, 2025.

3.2. Uso do PyRevit para Automação

O pyRevit configura-se como uma extensão de código aberto que integra a linguagem Python ao Autodesk Revit, convertendo scripts de automação em comandos nativos acessíveis diretamente na interface do software. Na figura a seguir é mostrada em destaque a aplicação dentro do contexto dos outros scripts.

Figura 5 – Aplicação de tração nos cabos junto com os outros scripts do processo. Fonte: Autor, 2025.

Após instalação do pyRevit o projetista pode vincular uma estrutura de pastas previamente configurada com os tipos de interface disponíveis (pyRevit Labs, 2023). A ferramenta é estruturada em uma hierarquia de pastas: cada diretório corresponde a um botão ou submenu no Revit, contendo o arquivo Python (.py), ícones e arquivos de configuração que definem comportamento, atalhos e agrupamentos lógicos.

3.3. Comparação com o método tradicional por planilha

Para validar o desempenho da ferramenta desenvolvida e estabelecer uma comparação analítica dos cálculos, foi elaborada uma planilha de verificação independente (Figura 6), que implementa etapas selecionadas do fluxo de cálculo estrutural para postes e cabos considerando as três hipóteses críticas de projeto: temperatura média (EDS), temperatura mínima e temperatura coincidente.

A criação desta planilha independente serviu a um duplo propósito: validar a correção dos resultados gerados pelo script no Revit, assegurando a precisão do método implementado e possibilitar aos verificadores compreenderem o fluxo de cálculo, demonstrando a eficiência superior da metodologia integrada ao BIM em contraste com as abordagens tradicionais baseadas em planilhas isoladas.

A Figura 6 ilustra a implementação da solução de Cardano-Tartaglia em uma célula da planilha, desenvolvida com programação em Python que replica a lógica algorítmica utilizada nos scripts do processo de projeto.

Figura 6 – Planilha para comparativo de resultados. Fonte: Autor, 2025.

4. Resultados

A integração entre o ambiente BIM do Revit, os parâmetros técnicos dos cabos e o script de resolução analítica via algoritmo de Cardano-Tartaglia permitiu automatizar com precisão o cálculo da tração final T_{02} nos condutores de média tensão submetidos a variações térmicas.

O script desenvolvido em Python foi incorporado ao Revit por meio do pyRevit, criando um botão dedicado na interface do usuário. Ao indicar um eixo com inúmeros cabos, o script acessa os parâmetros definidos, resolve a equação cúbica de mudança de estado e retorna a nova tração T_{02} em função da temperatura em cada um dos elementos.

Ao resolver essa equação, o projetista obtém a nova tração T_{02} , que deve ser comparada com os limites admissíveis do cabo e dos apoios e permitirá calcular a flecha resultante. Com esses valores é possível:

1. Simular situações térmicas variáveis, como nas temperaturas mínima, coincidente e creep (Figura 7);
2. Calcular a flecha (Fs) com precisão (Figura 8);
3. Fazer análise estrutural dos postes (Figura 9).

«TRAÇÃO TEMPERATURA MÍNIMA»										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sequência	Tipo	Elasticidade	Cabo seção nominal	Massa linear	Vão regulador	Tração EDS	Coefficiente de expansão	Temperatura mínima	Temperatura média (°C)	Tração na temperatura mínima
1	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	12	24	315
2	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	12	24	315
3	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	12	24	315
4	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	12	24	328
5	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	12	24	328
6	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	12	24	328
7	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	77.13	280	0.0000230 1/°C	12	24	313
8	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	77.13	280	0.0000230 1/°C	12	24	313

«TRAÇÃO COINCIDENTE»										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sequência	Tipo	Elasticidade	Cabo seção nominal	Massa linear	Vão regulador	Tração EDS	Coefficiente de expansão	Temperatura coincidente	Temperatura média (°C)	Tração na temperatura coincidente
1	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	20	24	415
2	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	20	24	415
3	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	20	24	415
4	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	20	24	414
5	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	20	24	414
6	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	20	24	414
7	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	77.13	280	0.0000230 1/°C	20	24	415
8	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	77.13	280	0.0000230 1/°C	20	24	415

«TRAÇÃO CREEP»										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sequência	Tipo	Elasticidade	Cabo seção nominal	Massa linear	Vão regulador	Tração EDS	Coefficiente de expansão	Temperatura creep (°C)	Temperatura média (°C)	Tração na temperatura creep
1	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	37.140019	24	252
2	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	37.140019	24	252
3	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	75.36	280	0.0000230 1/°C	42.336935	24	243
4	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	42.336935	24	233
5	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	42.336935	24	233
6	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	64.60	280	0.0000230 1/°C	42.336935	24	233
7	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	77.13	280	0.0000230 1/°C	68.021433	24	211
8	Goldentutt	57000000.0 kN/m²	228.140 mm²	0.63 kg/m	77.13	280	0.0000230 1/°C	68.021433	24	211

Figura 7 – Trações nas temperaturas mínima, coincidente e creep. Fonte: Autor, 2025.

A figura 7 exibe os valores de tração resultantes em diferentes regimes térmicos: temperatura de operação, temperatura mínima, temperatura coincidente e creep. As trações são indicadas em kgf, permitindo observar a variação dos esforços atuantes ao longo do ciclo térmico do cabo. A partir dessas informações, calcula-se a flecha associada a cada condição.

<ANÁLISE DA CATENÁRIA>											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Seqüência	Tipo	Tração na temperatura creep	Massa linear	Constante catenária	Desnível	Vão	X0	Fo	Fs	Flecha fs / Vão	Comprimento total
1	Goldentuft	252	0.63 kg/m	400.65	9.10	75.15	-10.74	0.15	1.76	2.34%	75.32
2	Goldentuft	252	0.63 kg/m	400.65	9.63	75.15	-13.53	0.24	1.76	2.34%	75.33
3	Goldentuft	243	0.63 kg/m	386.20	-1.98	75.15	47.75	2.95	1.83	2.43%	75.26
4	Goldentuft	233	0.63 kg/m	370.92	1.90	64.43	21.30	0.61	1.40	2.17%	64.53
5	Goldentuft	233	0.63 kg/m	370.92	-1.50	66.31	41.55	2.33	1.48	2.23%	66.38
6	Goldentuft	233	0.63 kg/m	370.92	-8.33	62.34	80.54	8.79	1.31	2.10%	62.35
7	Goldentuft	211	0.63 kg/m	335.05	-12.57	76.70	92.89	12.98	2.19	2.86%	76.78
8	Goldentuft	211	0.63 kg/m	335.05	0.35	76.70	36.83	2.02	2.19	2.86%	76.87

Figura 8 – Análise da catenária na temperatura creep. Fonte: Autor, 2025.

Na figura 8, é apresentado uma tabela com os valores de tração em temperatura creep, peso linear do condutor, comprimento de vão, flecha e a razão entre Fs e vão para diversos trechos de cabo do tipo Goldentuft. Esses dados fornecem informações mecânicas dos cabos para tomadas de decisão no projeto.

<CARREGAMENTO NOS POSTES>						
A	B	C	D	E	F	G
Seqüência	Longitudinal Coincidente (kgf)	Longitudinal EDS (kgf)	Longitudinal temperatura mínima (kgf)	Transversal coincidente (kgf)	Transversal EDS (kgf)	Transversal temperatura mínima (kgf)
1	69.16%	11.78%	12.48%	15.83%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	88.34%	0.00%	0.00%
3	0.00%	0.00%	0.00%	88.84%	0.00%	0.00%
4	23.53%	5.35%	5.71%	63.94%	0.45%	0.48%
5	7.07%	1.47%	1.77%	82.17%	0.00%	0.00%
6	10.16%	2.21%	2.50%	46.83%	0.00%	0.00%
7	30.86%	6.97%	7.50%	80.00%	5.16%	5.46%
8	0.00%	0.00%	0.00%	88.84%	0.00%	0.00%
9	38.52%	8.71%	9.25%	70.39%	7.21%	7.64%
10	31.99%	7.62%	7.94%	68.42%	6.99%	7.37%
11	7.76%	0.00%	0.00%	78.50%	0.00%	0.00%
12	10.01%	0.00%	0.00%	115.84%	0.00%	0.00%
13	0.00%	0.00%	0.00%	118.50%	0.00%	0.00%
14	1.64%	0.00%	0.00%	77.10%	0.00%	0.00%
15	39.90%	8.54%	8.99%	15.90%	0.00%	0.00%

Figura 9 – Carregamento dos postes devido às trações. Fonte: Autor, 2025.

A figura 9 mostra os resultados das forças longitudinais e transversais totais atuantes nas estruturas, em diferentes cenários de temperatura (coincidente, ambiente e mínima). Além disso, são indicadas as taxas de utilização longitudinal e transversal (em %), que informam a relação entre esforço aplicado e capacidade da estrutura. Esses resultados são importantes para garantir que os postes estejam corretamente dimensionados para resistir às forças aplicadas em todas as condições térmicas.

5. Discussões

5.1. Síntese da Contribuição Metodológica

Esta pesquisa demonstrou a viabilidade de integrar análise técnica eletromecânica avançada ao fluxo de trabalho BIM através da implementação do algoritmo de Cardano-Tartaglia no ambiente Revit. A metodologia desenvolvida permitiu resolver analiticamente a equação de mudança de estado dos cabos condutores, incorporando diretamente ao modelo paramétrico os cálculos de tração e flecha sob diferentes condições térmicas. Esta abordagem representa um avanço significativo na automatização de processos de projeto que tradicionalmente dependiam de ferramentas desconectadas.

5.2. Validação e Comparação de Desempenho

A validação foi realizada através de comparação entre o método desenvolvido numa planilha externa com a programação em objetos paramétricos. Em termos de eficiência operacional, o fluxo integrado reduziu o tempo de cálculo comparado ao processo tradicional e aumentou a escalabilidade do projeto, pois com planilhas é mais difícil controlar grandes volumes de informações, além de

eliminar completamente as transferências manuais de dados entre sistemas. A rastreabilidade integral dos parâmetros de projeto constitui outra vantagem significativa, permitindo auditoria completa das premissas adotadas.

5.3. Desafios Técnicos Superados

O desenvolvimento da solução enfrentou desafios substanciais, particularmente na integração entre a API do Revit e a implementação do algoritmo analítico. A conversão de unidades entre sistemas métrico e imperial exigiu atenção especial, assim como o tratamento de casos limite nas equações cúbicas. A parametrização das famílias BIM também apresentou complexidade considerável devido à necessidade de compatibilidade com múltiplas configurações de projeto e normas técnicas.

5.4. Perspectivas Futuras

A metodologia desenvolvida possui potencial para adaptação a redes de alta tensão, requerendo ajustes nos parâmetros de cálculo para considerar os diferentes arranjos de torres e de distribuição de circuitos.

6. Agradecimentos

Agradeço à Intertechne pelo apoio institucional e à sua Diretoria de Inovação e Tecnologia pelo estímulo contínuo à pesquisa. Registro meus agradecimentos à equipe de engenharia pelo fundamental apoio técnico durante o desenvolvimento deste trabalho, bem como a todos os colegas que contribuíram com valiosas sugestões ao longo do projeto.

Referências

- Alubar Metais S.A. (2015). *Catálogo técnico Alubar alumínio 2015*. https://alubar.net.br/img/site/arquivo/Cat_Tec_Alubar_Aluminio_2015.pdf
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2012). *NBR 15688: Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus*. <https://www.normas.com.br/autorizar/visualizacao-nbr/28161/identificar/visitante>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2024). *NBR 5422: Projeto de linhas aéreas de energia elétrica — Critérios técnicos*. <https://www.normas.com.br/autorizar/visualizacao-nbr/5329/identificar/visitante>
- Autodesk, Inc. (n.d.). *Revit API documentation*. <https://www.revitapidocs.com>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2014). *Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para proprietários, gestores, projetistas, engenheiros e contratados* (A. E. C. de M. T. Marques, Trad.; 2ª ed.). Bookman.
- Labegalini, P. R., Labegalini, J. A., Fuchs, R. D., & de Almeida, M. T. (1992). *Projetos mecânicos das linhas aéreas de transmissão* (1ª ed.). ArtLiber. <https://www.amazon.com.br/Projetos-Mec%C3%A2nicos-Linhas-A%C3%A9reas-Transmiss%C3%A3o/dp/8521201877>
- pyRevit Labs. (2023). *Create your first command*. Notion. <https://pyrevitlabs.notion.site/Create-Your-First-Command2509b43e28bd498fba937f5c1be7f485>
- Silva Filho, J. F. da, & Pereira, O. E. S. (2019). Revisitando as equações do terceiro grau. **PMO - Revista da Sociedade Brasileira de Modelagem*, 7*(2), 205–214. <https://doi.org/10.21711/2319023x2019/pmo716>